

**OLIY TA'LIM MUASSASASI RAHBARLARINING FAOLIYATIDA BOSHQARUV
MADANIYATINING TUTGAN O'RNI**

Abdusabirov Jamshid Azizjon o'g'li
Oliy ta'lim tizimi kadrlarini
qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
I kurs tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17299843>

Annotatsiya: Boshqaruv jarayoni har qanday rahbar faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasasi rahbarlari o'z faoliyatlarining mas'uliyatini his qilgan holda, o'z kasblari uchun zarur bo'lgan barcha kasbiy va shaxsiy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Bu yerda eng yuqori o'rinlarni albatta rahbarlarning boshqaruv madaniyati egallaydi. Rahbarning rahbarlik sifatleri, o'z kasbiga oid bilim va salohiyati, tajribasi, boshqaruv jarayonlarini to'g'ri tashkil eta olish qobiliyati va shu kabi ko'plab jihatlar yig'indisi uning boshqaruv madaniyatini tashkil qiladi. Ta'lim muassasasining rivoji ko'p jihatdan rahbarning boshqaruv madaniyatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham hozirda ushbu mavzu juda ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: boshqaruv madaniyati, oliy ta'lim muassasasi, rahbar, boshqaruv faoliyati

Abstract: The management process is an integral part of any leader's activity. Heads of higher education institutions, feeling the responsibility of their activities, must have all the professional and personal skills necessary for their profession. Here, the highest place is certainly occupied by the management culture of leaders. The combination of the leader's leadership qualities, knowledge and potential in their profession, experience, the ability to properly organize management processes, and many other aspects make up his management culture. The development of an educational institution largely depends on the management culture of the leader. That is why this topic is currently one of the most relevant issues.

Key words: management culture, higher education institution, manager, management activity

Аннотация: Процесс управления является неотъемлемой частью деятельности любого руководителя. Руководители высших учебных заведений, чувствуя ответственность за свою деятельность, должны обладать всеми необходимыми для профессии профессиональными и личностными качествами. Здесь, безусловно, ведущее место занимает управленческая культура руководителей. Совокупность лидерских качеств руководителя, знаний и потенциала в своей профессии, опыта, умения правильно организовывать управленческие процессы и многих других аспектов составляет его управленческую культуру. Развитие образовательного учреждения во многом зависит от управленческой культуры руководителя. Именно поэтому данная тема в настоящее время является одной из наиболее актуальных.

Ключевые слова: культура управления, высшее учебное заведение, руководитель, управленческая деятельность

Muhim va dolzarb sanalgan masalalar qatoriga hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv madaniyati darajasini kiritsak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Rahbarlik faqat so'nggi qarorni qabul qilish emas, balki har bir masalaga chuqur va professional yondashish demakdir. Rahbar o'zi amalga oshirayotgan har bir xatti-harakatiga, qabul qilayotgan har bir qaroriga, har bir vazifalarning aniq taqsimlanishi va xodimlarga aniq yetkazilishiga, buyruqlarning o'z vaqtida bajarilishiga juda ham katta e'tibor berishi lozim. Ta'lim muassasasi aynan shu ishlar to'g'ri tashkil etilgan taqdirdagina yanada gullab yashnaydi. Bu yerda asosiy mas'uliyat tabiiyki rahbarning yelkasiga tushadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi 797-sonli "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.07.2024 yildagi 415-sonli "Oliy ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va boshqa qarorlar hozirda oliy ta'lim tizimiga, oliy ta'lim rahbarlariga, ularning malakasini doimiy oshirib borishga, ularni zamon bilan hamnafas kadrlar bo'lishiga qaratilayotgan katta e'tibordan dalolat beradi.

Oliy ta'lim muassasasi rahbarlari boshqaruv jarayonini aniq va puxtalik bilan olib borishi uchun albatta boshqaruv madaniyatidan yaxshi xabardor bo'lishlari lozim. Har bir tashkilot rahbari o'z kasbiga oid barcha

zaruriy bilimlarni yaxshi egallagan bo'lishi lozim. Bu orqali u o'z faoliyatida duch keladigan barcha qiyinchiliklarga va vaziyatlarga tayyor bo'ladi. Bu esa rahbarning o'z ishlarini qiyinchiliklarsiz va professional tarzda bajarishiga zamin yaratadi.

Har bir ta'lim muassasasining asosiy muvaffaqiyat kaliti albatta uni boshqarayotgan rahbarning boshqaruv salohiyatida bo'ladi. Bularni hisobga olgan holda, agar ta'lim faoliyatini rivojlantirishni maqsad sifatida ko'zlagan bo'lsak, avvalo ishni ushbu muassasalarning faoliyatini boshqarib borayotgan rahbarlardan boshlashimiz lozim. 2 ta bir xil sharoitlarga, imkoniyatlarga va resurslarga ega ta'lim muassasalarini oladigan bo'lsak, ularning rahbarlari tabiiyki turli xil shaxslar bo'ladi. Lekin birinchi ta'lim muassasasi gullab yashnayotgan bo'lishi, o'z imkoniyatlarini yanada kengaytirayotgan bo'lishi mumkin. Bu bilan bir qatorda esa, ikkinchi ta'lim muassasasida ish faoliyati juda ham samarali ketmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ikkala ta'lim muassasalarining imkoniyatlari bir xil edi. Bu yerda hamma gap ularning faoliyatini olib borayotgan rahbarning boshqaruv madaniyatida, kasbiy kompetensiyasida va tajribasida bo'ladi. Rahbar faoliyatining asosiy qismini boshqaruv faoliyati, qaror qabul qila olish jarayonlari, shuningdek, uzoqni ko'ra olgan holda to'g'ri ish tutish qamrab oladi. Bu esa o'z navbatida oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining faoliyatida boshqaruv madaniyatining o'rni naqadar keng ekanligini ko'rsatib beradi.

X.A. Muxitdinov, A.A. Sobirovlarning boshqaruv nazariyasi kitobida ta'kidlanishicha, boshqaruv madaniyati darajasi xodimlar, ayniqsa, menejlar madaniyatini, boshqaruv jarayoni madaniyati, boshqaruv texnikasi, mehnat sharoitini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi. Boshqaruv madaniyati unsurlarining turli-tumanligi boshqaruv jarayonida turli-tuman me'yorlarga, jumladan, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnik, estetik me'yorlarga rioya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

N.K. Yo'ldoshev, G.E. Zaxidovlarning "Menejment" nomli kitobida yozilishicha, zamonaviy tashkilotni boshqarish tizimi quyidagi talablarga javob berishi kerak: 1) yuqori egiluvchanlikka ega bo'lish; 2) ishlab chiqarishning mehnatni nazorat qilish, tashkil etish va taqsimlashning tegishli shakllarini talab qiluvchi texnologiyasiga o'xshash bo'lish; 3) korxonaning tashqi va ichki muhiti, bozor holatining omillari o'zgarishlariga operativ javob qaytarish; 4) tashkilotni boshqarishning yuqori samaradorligini ta'minlash; 5) tashkilotning rivojlanishiga ko'maklashish; 6) fan va ilg'or amaliyot yutuqlarini tatbiq etilishini ta'minlash; 7) o'zini o'zi tartibga solish xususiyatiga ega bo'lish.

Hozirgi davrda, oliy ta'lim muassasalarining faoliyatiga qaratilgan e'tibor shu darajada cho'qqiga chiqmoqdaki, bu tizimning yanada yaxshi ishlashi va maksimal darajada samarali natijalar berishi birinchi masala sifatida qaralmoqda. Oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv jarayonini to'g'ri tashkil etishi, boshqaruv jarayoniga oid barcha jihatlarida juda ham puxta va mas'uliyatli bo'lishi ular oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri bo'lmoqda. Bularning barchasini qisqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv madaniyati ular faoliyatining har bir jarayoniga katta ta'sir o'tkazadi va ular faoliyat olib borayotgan tashkilot yoki muassasa muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan manbaalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.07.2024 yildagi 415-sonli "Oliy ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi 797-sonli "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
3. X.A. Muxitdinov, A.A. Sobirov, "Boshqaruv nazariyasi", Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent ~ 2012
4. N.K. Yo'ldoshev, G.E. Zaxidov, "Menejment", "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, Toshkent-2018